

Materiały do poznania sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae, Nolidae) północno-zachodniej Polski

Contribution to the knowledge of the noctuid moths (Lepidoptera, Noctuidae, Nolidae)
in north-western Poland

Roman WĄSALA

Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, e-mail: roman.wasala@up.poznan.pl, ORCID: 0000-0002-7825-3273

ABSTRACT. The study presents new records for 3 rare species of noctuid moths in Poland. Those species were reported in north-western Poland.

KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, Nolidae, new records, north-western Poland.

Obszar północno-zachodniej Polski, należy do stosunkowo dobrze poznanych pod względem rozszedlenia sówek (Lepidoptera, Noctuoidea). Podsumowaniem informacji nad tą grupą systematyczną motyli jest monograficzne opracowanie WĄSALI (2023), w której autor wymienia 375 gatunków sówek z omawianego terenu. Mimo to wciąż wykrywane są nowe gatunki oraz nowe stanowiska szeregu rzadkich w Polsce gatunków motyli z nadrodziny sówek, występujących na omawianym obszarze kraju.

Poniżej przedstawiono nowe stanowiska trzech rzadkich w Polsce gatunków sówkowatych stwierdzonych na stanowisku w Mrzeżynie, w tym jeden gatunek został po raz pierwszy wykazany z terenu badań. W wyniku czego liczba sówek wykazanych z obszaru północno-zachodniej Polski wzrosła i wynosi obecnie 376 gatunków. Wszystkie zaprezentowane osobniki odłowione zostały na światło i znajdują się w zbiorze autora.

Nycteola asiatica (KRULIKOVSKY, 1904)

– WA10 Mrzeżyno, 8 IX 2024, 1 ex.

Gatunek o zasięgu euroszyberyjskim, spotykany lokalnie na niżu całego kraju, kraju (BUSZKO i NOWACKI 2017, NOWACKI i BUSZKO 2019), dotychczas z terenu północno-zachodniej Polski wykazany tylko na 2 stanowiskach: Gryfino i Kaleńsko (WĄSALA 2023). Stanowisko w Mrzeżynie jest obecnie najbardziej wysuniętym na północny-zachód znanym miejscem występowania *N. asiatica* w Polsce.

Spodoptera exigua (HÜBNER, [1808])

– WA10 Mrzeżyno, 8 IX 2024, 9 exx.

Kosmopolityczny gatunek, zasiedlający strefę subtropikalną i corocznie migrujący w kierunku północnym docierając w Europie do Wysp Brytyjskich i Skandynawii. W Polsce migrujące osobniki obserwowano najczęściej pojedynczo na obszarze całego kraju (BUSZKO i NOWACKI 2017, NOWACKI i BUSZKO 2019). Z obszaru północno-zachodniej Polski wykazany po raz pierwszy, stanowisko w Mrzeżynie jest obecnie najbardziej wysuniętym na północny-zachód znanym miejscem występowania *S. exigua* w Polsce.

Euxoa vitta (Esper, 1798)

– WA10 Mrzeżyno, 8 IX 2024, 1 ex.

Gatunek o zasięgu zachodniopalearktycznym, w Polsce znany z rozproszonych stanowisk głównie w zachodniej i południowo-wschodniej części kraju (BUSZKO i NOWACKI 2017, NOWACKI i BUSZKO 2019). Z obszaru północno-zachodniej Polski wykazany dotychczas tylko na 4 stanowiskach: Kaleńsko, Mszczuże, Myślibórz Wielki, Wrzosowiska Cedynskie (WĄSALA 2023). Stanowisko w Mrzeżynie jest obecnie najbardziej wysuniętym na północ znanym miejscem występowania *E. vitta* w Polsce.

PIŚMIENNICTWO

- BUSZKO J., NOWACKI J. (red.) 2017. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. Polish Entomological Monographs, **13**: 1-222.
- NOWACKI J., BUSZKO J. 2019. Atlas motyli Polski. Część IV. Sówki. Grupa Image, Warszawa. 564 ss.
- WAŚALA R. 2023. Range dynamics of noctuid moths (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebiidae, Euteliidae, Nolidae, Noctuidae) in north-western Poland. Polish Entomological Monographs, **20**: 1-170.

Wpłynęło: 7 października 2024
Zaakceptowano: 4 lutego 2025